

JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARINI TERGOV QILISHDA YUZLASHTIRISH O'TKAZISH TAKTIKASI

Nishonov Eldorjon Muzafar o'g'li

mayor, O'zbekiston Respublikasi Ichki

ishlar vazirligi Ma'muriy-tashkiliy faoliyati fakulteti Ichki ishlar

organlarining ma'muriy faoliyati kafedrasida katta o'qituvchisi

100197, Toshkent shahri, Intizor ko'chasi, 68-uy

E.mail: eldorjon199209@mail.com

Ilmiy mutaxassisligi:

12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika,

tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi.

UO'K: 343.593:343.98.068

ORCID: 0009-0004-9898-653X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14652126>

Annotatsiya: Maqolada jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarni tergov qilishda yuzlashtirish tergov harakatini o'tkazish taktikasi bo'yicha olimlar tomonidan bildirilgan fikr va mulohazalar tahlil qilinib, muallif olimlarning bu boradagi fikrlari bilan ilmiy munozaraga kirishilgan. Yuzlashtirish tergov harakati ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilishda dalillarni to'plash, uning ishonchligini baholash va mustahkamlashda samarali hamda ishonchli tergov harakati ekanligi *ҳақида ҳулосага келинган*. Muallif tomonidan ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilishda yuzlashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Yuzlashtirish harakatini o'tkazishda jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda amalga oshirish lozimligi asoslantirilgan.

Tayanch so'zlar: ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish, bezorilik, hodisa, ko'rsatuvlar, gumon qilinuvchi, videoyozuvga olish, dalillar.

Yuzlashtirish tergov harakati jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarni tergov qilishda muhim tergov harakatlaridan biri hisoblansa-da, biroq, uni o'tkazishda tergovchi jinoyat-protsessual qonuni talablariga to'liq rioya yetgan holda taktik usullardan mohirona foydalanishi lozim.

Yuzlashtirish ilgari so'roq qilingan ikki shaxs ko'rsatuvlari o'rtasida jiddiy qarama-qarshiliklar bo'lganda bu qarama-qarshiliklarning sababini aniqlash uchun o'tkaziladi.

Yuzlashtirish taktik jihatdan ushbu tergov harakatini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish, ishchi va yakunlovchi bosqichlarda amalga oshiriladi.

Tayyorgarlik ko'rish bosqichida ko'rsatuvlar o'rtasidagi ziddiyatlar xususiyati o'rganilib, yuzlashtirish o'tkazishga zarurat bor-yo'qligi aniqlanadi. So'ng yuzlashtirish o'tkazishning vaqti, joyi, qatnashuvchi shaxslar doirasi

belgilanadi. Yuzlashtiriladigan shaxslar va unda qatnashuvchilarning o'zaro munosabatlari o'rganiladi hamda yuzlashtirish rejasi tuziladi.

Ushbu firklarga qo'shilgan holda shuni ta'kidlaymizki, mazkur tergov harakati dalillarni mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa-da, o'z navbatida taktik xavf bilan bog'liq bo'lgan tergov harakatidir. Chunki, sodir etilgan bezorilik haqida to'g'ri ko'rsatuv bergan shaxs yaqin qarindoshi, ustoz yoki shunga o'xshash yaqin munosabatdagi shaxslar bilan yuzlashtirilganda haqiqatni aytolmasligi mumkin. Bu esa tergovning keyingi bosqichini murakkablashtiradi.

Mazkur holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun tergovchi yuzlashtirishni o'tkazishdan oldin ushbu tergov harakatini o'tkazmasdan turib, ishtirokchilarning ko'rsatuvlaridagi qarama-qarshiliklar sabablarini aniqlash choralari ko'rishi lozim. Masalan, yolg'on ko'rsatuv berayotgan shaxsni so'roq qilish vaqtida boshqa protsess ishtirokchilarining ko'rsatuvlari bilan tanishtirish, ishdagi mavjud dalillarni taqdim etish, videoyozuvlarni namoyish etishi maqsadga muvofiq.

Yuzlashtirishni quyidagi hollarda o'tkazish tavsiya etiladi:

ishtirokchilarning ko'rsatuvlaridagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etishning yuqoridagi usullarini qo'llashning imkoni bo'lmagan yoki ushbu usullar samara bermagan bo'lsa;

haqiqiy ko'rsatuv berayotgan shaxs yuzlashtirish jarayonida o'z ko'rsatuvlarini tasdiqlashga tayyor va ushbu ko'rsatuvlarini o'zgartirmasa.

Tergovchi (surishtiruvchi) yuzlashtirish o'tkazish bo'yicha taktik qaror qabul qilishdan oldin ishdagi mavjud dalillarga asoslanib, ishtirokchilardan qaysi biri to'g'ri ko'rsatuv berishdan qochayotganini aniqlashi zarur.

Ayni mazkur omil haqida M.X.Rustambayev va A.Norbayevlar "tergovchi ish holatlaridan kelib chiqqan holda to'g'ri ko'rsatuv berayotgan shaxsga birinchi bo'lib ko'rsatuv berish imkoniyatini berishi kerak" deb fikr bildirishgan. Shunga o'xshash fikrlarni T.M.Mamatqulov va Sh.X.Xasanovlar hamda K.A.Solovyev ham bildirib o'tishgan.

Biz, qarama-qarshilik holatida yolg'on guvohlik berayotgan shaxsni fosh yetish uchun quyidagi taktikalardan foydalanishni taklif etamiz:

bila turib yolg'on ko'rsatuv bergan shaxs bilan yuzlashtirishni tergov harakatini u kutmagan vaqtda o'tkazish. Bu usul ayniqsa, do'stiga, hamkasbiga, sinfdoshiga qarshi guvohlik berishni istamaganligi uchun to'g'ri ko'rsatuv bermayotgan guvohni fosh qilish uchun juda samaralidir. Voqealarning bunday bo'lishini kutmagan shaxs oxir-oqibat bila turib yolg'on ko'rsatuv berishga munosabatini o'zgartirishi mumkin;

bezorilik holatlari bo'yicha yuzlashtirish holatlarining aksariyatida birinchi bo'lib to'g'ri ko'rsatuv bergan shaxsga o'z ko'rsatuvlarini aytish imkoniyati beriladi;

L.G.Dubininning fikricha "vijdonli ishtirokchini "faol ma'lumot beruvchi" lavozimiga qo'yish, bu bilan yolg'on guvohlik bergan ishtirokchiga psixologik ta'sir o'tkazish mumkin".

qarama-qarshilik bir necha masalaga yoki bir necha holatga taalluqli bo'lsa, har ikki ishtirokchi bir masala yoki holat bo'yicha ko'rsatuv bergach, ularga keyingi masala yoki keyingi holat to'g'risidagi savollar berish;

tergov harakati ishtirokchilaridan birining yoki ikkalasining ham ko'rsatuvlarini rad etuvchi dalillarni taqdim etish;

Fikrimizcha, bezorilik holatlarida ushbu usullarning samaradorligi ko'p jihatdan yuzlashtirishning boshqa ishtirokchisining xatti-harakati, shu jumladan uning to'g'ri ko'rsatuv berish niyati bilan belgilanadi. Uning yordamida yolg'on guvohni "fosh qilish" uchun foydalanish jinoyat ishida tegishli dalillarni olishda muhim ahamiyatga ega.

Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, yuzlashtirishning boshqa ishtirokchisi tomonidan o'z ko'rsatuvini o'zgartirish uchun unga nisbatan yolg'on ko'rsatuv bergan shaxs tomonidan kuchli psixologik bosim o'tkazilgan taqdirda, bunday tazyiq qat'iy va asosli ravishda to'xtatilishi yoki yuzlashtirish o'tkazish to'xtatilishi lozim. Bunday vaziyatda protsess ishtirokchilaridan birortasining yolg'on ko'rsatuvlarini rad etish uchun boshqa tergov harakatlarini (ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish va boshqa) o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Bezorilikni tergov qilish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, yuzlashtirishda qarama-qarshiliklarning ko'pchiligida so'roq qilinuvchi ilgari berilgan ko'rsatuvlarga amal qilgan. Ishtirokchilarning har ikkisi ham o'z ko'rsatuvlarini o'zgartirmagan bo'lsa-da, to'g'ri ko'rsatuv bergan ishtirokchilar o'z ko'rsatuvlarini tasdiqlagan holatlar sud hukmlarida ayblanuvchining aybdorligini tasdiqlashda dalillardan biri sifatida ko'rsatilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bezorilik jinoyati bo'yicha yuzlashtirish tergov harakatini jinoyat-protsessual qonunlarga amal qilgan holda samarali taktikani to'g'ri tanlagan holatda o'tkazilishi dalillarni mustahkamlash bilan birgalikda sodir yetilgan qilmishning bezorilik yoki boshqa jinoyat turi ekanligini isbotlashning muhim vositasi sifatida taktik ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi JPK 122-modda. <https://lex.uz/docs/111460>. Kirilgan sana: 07.01.2025-yil
2. Mamatqulov T.B., Djumanov Sh.T., Turgunov U.T. va boshq. Kriminalistik taktika: Darslik./ – T., 2013. B. 97
3. Rustambayev M.H., Norboyev A. Kriminalistika (sxemalar): O'quv qo'llanma. T. 2002. B. 60
4. Mamatqulov T. B., Xasanov Sh. X. Kriminalistika: Chizmalar albomi. – T., 2005. – B. 88
5. Соловьев К. А. Тактические приемы проведения очной ставки // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Спецвыпуск № 29. – С. 41–45. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14845.htm>. Kirilgan sana: 10.01.2025-yil.
6. Дубинин Л.Г. Методика расследования заведомо ложных показаний свидетеля и потерпевшего: Дис. ... канд. юрид. наук. М, 2010. 146.

